

BIZNES SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN ZAMONAVIY BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Shakirova Madinaxon

Xalqaro Nordik universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Dinamik dunyoda har qanday kompaniya biznes samaradorligini oshirish uchun vositalar va usullarga muhtoj. Jahon bozoridagi yuqori raqobat raqobatbardosh bo'lish yo'llarini topish zarurligini taqozo etadi. Buning uchun tadbirkorlikni boshqarishda ilg'or yutuqlar va texnologiyalardan foydalanish zarur. Boshqaruvning yangi usullari, jumladan, jarayon yondashuvi talab qilinadi. Maqolaning maqsadi kompaniyaning boshqaruv tizimini takomillashtirish va asosiy biznes jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish usuli sifatida jarayonli yondashuvning maqsadga muvofiqligini isbotlashdir.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik subyekti, zamonaviy texnologiya, biznes, jarayon.

KIRISH

Hozirgi vaqtda biznesni boshqarish samaradorligini oshirish talblarining jadal o'sishi kuzatilmoqda. Bu kompaniyaga ta'sir qiluvchi ko'plab ichki va tashqi omillar bilan bog'liq. Yuqori darajadagi menejerlar kompaniyaga ta'sir qiluvchi tashqi omillarni hisobga olishadi, chunki u beqaror tashqi iqtisodiy muhitda ishlaydi. Jahon iqtisodiyotining globallasuvi va ishlab chiqarishning globallasuvi, ishlab chiqaruvchilarning o'zaro bog'liqligining kuchayishi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va innovatsiyalarning yuqori sur'atlarda rivojlanishi, mavzuli tadqiqot va ishlanmalarga yuqori xarajatlar, savdo cheklovlarining sanksiyalari shular jumlasidandir.

Bozorda muvaffaqiyatli omon qolish va rivojlanish strategiyasini amalga oshirish uchun kompaniya moslashuvchan va dinamik rivojlanayotgan bo'lishi kerak, chunki raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy omili vaqtdir. Bundan tashqari, tashqi biznes muhiti tobora murakkab va noaniq bo'lib bormoqda. Zamonaviy kompaniya o'zining moliyaviy va iqtisodiy barqarorligini moslashtirishi va yaxshilashi kerak.

METODOLOGIYA

Tadqiqotning asosini menejmentning fan sifatida evolyutsiyasi qonuniyatlarini, ilmiy rahbarlik tamoyillarini va kompaniya boshqaruviga texnologik yondashuvni qo'llashni, sanoat innovatsiyalarining klassik va zamonaviy modellarini aniqlagan yetakchi olimlarning ilmiy va amaliy ishlari tashkil etadi. Umuman olganda, biznes-jarayonlarni, xususan, iqtisodiyotning turli tarmoqlariga mansub korxonalarda reinjining qilish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biznes jarayonlarini modellashtirish, biznes jarayonlarini boshqarish tizimi ustida ish olib boradi. Tadqiqotlarda keng ko'lamlil umumiy ilmiy usullar, jumladan tizimli yondashuv,

iqtisodiy va statistik usullar, taqqoslash, tasniflash, ilmiy abstraksiya va boshqalar qo'llanildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Zamonaviy dunyoda ko'plab kompaniyalar past samaradorlikka ega. Biznes samaradorligini oshirish uchun biznes jarayonlarini boshqarishni ko'rib chiqaylik. Ko'pgina tashkiliy vazifalar o'zaro faoliyat xarakterga ega. Kompaniya samaradorligini oshirish uchun jarayonlarni boshqarish kontseptsiyasini amalga oshirish kerak. Uchta yechim mavjud: jarayonlarni tavsiflash va boshqarish, jarayonning tashkiliy tuzilmasini yaratish va o'zaro faoliyat funksional muammolarni hal qilish.

Eng oson yo'li - o'zaro faoliyat guruhlarida ishlaydigan muayyan muammolarni aniqlash uchun biznes jarayonlaridan foydalanish. Rasmiylashtirishdan foydalanish mumkin. Biznes jarayonlarining keng ta'rifiga asoslanib, kompaniya rahbarlari ish jarayonini va uning qiyinchiliklarga olib keladigan o'zaro faoliyat jihatlari o'rganishlari mumkin. Keyinchalik, ustuvorliklar belgilanadi va o'zaro faoliyat funksional guruhlar shakllanadi. Uslubiy nuqtai nazardan, guruh topshiriqlarini berishning ikkita muqobil usuli mavjud.

Birinchidan, vazifani belgilash, uning faoliyati to'g'risida ma'lumotlarni tahlil qilish va to'plash, eng maqbul boshqaruv qarorini qabul qilish uchun mumkin bo'lgan muqobil variantlarni ishlab chiqish va sinab ko'rish uchun tashkilotning rasmiy tuzilmasidan foydalanish mumkin. Ikkinchi yo'l biznes jarayonlarini tizimli reinjiningga asoslanadi. Rasmiy nosozliklarni bartaraf etish guruhini yaratishga asoslangan birinchi usul kompaniya uchun nisbatan xavfsizdir. Ikkinchi usul yanada radikal va bir qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, ayniqsa u butun kompaniyani rivojlantirish yoki boshqaruv jarayonini har tomonlama takomillashtirish vositasi sifatida ishlatilsa.

Ikkinchi usul yanada soddalashtirilgan. Avvalo, biz yagona va qat'iy tamoyillarga muvofiq eng muhim biznes jarayonlari haqida gapiramiz. Turli xil yondashuvlardan foydalanish mumkin, ammo eng muvaffaqiyatli jarayon sifatini boshqarish usulidir. Tashkilotning missiyasini (uning asosiy maqsadi), bo'linmalarni yoki bo'linmalarni, missiyani bajarish uchun zarur va etarli bo'lgan muvaffaqiyatning asosiy omillari ro'yxatini tavsiflaydi. Muvaffaqiyatning sakkizta asosiy omili mavjud.

Keyingi qadam kompaniyaning biznes operatsiyalarini amalga oshirishga qaratilgan kundalik faoliyat va kompaniyaning missiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan yangi tadbirlarning tavsifi. Qoidaga ko'ra, kompaniyada 20-30 ga yaqin biznes jarayonlari mavjud. Ushbu bosqichda jarayonlar ularning ahamiyati, joriy samaradorligi va egalarining holati bo'yicha tartiblanadi. Ish jarayoni samarali bo'lsa, kompaniya xodimlaridan qaysi biri ko'proq yutadi, samarasiz bo'lsa,

kim yutqazadi, tushunish kerak. Tanlangan xodimlar biznes jarayonlarini tavsiflovchi jamoa a'zolaridir. Ular kompaniyaning rahbarlari va top-menejerlaridir.

Boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishning ko'plab usullari mavjud, ulardan biri biznes-jarayonlarni reinjiningidan foydalanishdir. Uni ishlatish sinxronizatsiyani talab qiladi, chunki jarayon egasining boshqa top-menejerlarning tushunmasdan va qo'llab-quvvatlamasdan foydalanish to'g'risidagi qarori kompaniyada tartibsizlikka olib kelishi mumkin. Aksincha, agar barcha jarayon egalari bir vaqtning o'zida ushbu yondashuvdan foydalanishga qaror qilsalar, natija bir xil bo'ladi. Biznes jarayonlarini takomillashtirishda qo'llaniladigan ba'zi usullar nisbatan xavfsizdir. Agar ular noto'g'ri bo'lib chiqsa ham, zarar sezilarli bo'lmaydi.

Biznes jarayonlari haqidagi bilimlarimizdan amalda foydalanishning uchinchi usuli kompaniyaning tashkiliy tuzilmasini tavsiflash va tashkilotning o'zini boshqarish imkonini beradi. Usul tashkiliy tuzilmalar biznes samaradorligiga ta'sir qilishini tushunishni o'z ichiga oladi. Aksariyat tashkiliy tuzilmalar kompaniyani takomillashtirishga to'sqinlik qilish uchun mo'ljallangan. Kompaniyaning bo'limlari bitta funktsional soha bilan shug'ullanadi, o'zini o'zi ta'minlaydigan tuzilmalar kabi his qiladi, kompaniya vazifasini tushunmaydi. Ish guruhlarini yaratish orqali biznes jarayonlariga ta'sir qiluvchi tuzilmalar sonini kamaytirish mumkin. Ushbu guruhlariga biznes jarayonining o'ziga xos sohalari uchun emas, balki butun biznes jarayoni uchun mas'ul bo'lgan mutaxassislar kiradi.

Kompaniyaning tashkiliy tuzilmasi uning missiyasiga mos kelishi kerak. Ko'pgina hollarda, qayta tashkil etuvchilar tashkiliy tuzilmani ishlab chiqishni kompaniyaning funktsional bo'linmalari nomlarini organigramma kvadratlarida joylashtirish sifatida belgilaydilar. Binobarin, tashkiliy tuzilmani takomillashtirish mavjud biznes jarayonlari bilan hamohang bo'lishi kerak.

Hozir, biznesni boshqarishga zamonaviy yondashuvlarni tahlil qilaylik. Yuqori raqobatbardosh bozorlarda kontragentlarning ikki guruhi mavjud:

- mahsulot yoki xizmatning boshqa yetkazib beruvchisi bilan osongina bog'lanishi mumkin bo'lgan tartibsiz (bir martalik) kontragentlar;
- doimiy ravishda birgalikda ishlaydigan va mahsulot yoki xizmatga maxsus talablarni shakllantiradigan doimiy (sodiq) kontragentlar.

Oxirgi guruh mahsulot tannaxsini boshqarishda ishtirok etuvchi hamkorlardir. Bunday holda, biznes tarmog'ini yaratish muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biridir. Agar biznes hamkorlar o'z manfaatlarini moslashtira olmasa, ularga sodiq mijozlarga ega bo'lish qiyin bo'ladi. Kompaniyaning top-menejerlari yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bilan munosabatlarini tartibga solishdan manfaatdor.

Biznes tarmog'idagi munosabatlarni shakllantirish uchun quyidagi yondashuvlardan foydalanish mumkin: birinchidan, mijoz-kompaniyaga asosiy mahsulot va xizmatlarni taqdim etuvchi "asosiy yetkazib beruvchi" - strategik

hamkorni tanlash; ikkinchidan, yetkazib beruvchi va mijoz-iste'molchi o'rtasida uzoq muddatli strategik hamkorlik shartnomalarini tuzish. Kompaniyaning mijoz iste'mol qilinadigan mahsulot va xizmatlar bozorini kuzatishi, siz sotib olgan mahsulot va xizmatlar narx va sifat jihatidan maqbul ekanligiga ishonch hosil qilish uchun strategik hamkor va ularning raqobatchilarni solishtirishi kerak. Shuningdek, talab qilinadigan sifatli mahsulot va xizmatlarni kerakli vaqtda taqdim etish uchun zamonaviy elektron biznes texnologiyalari asosida provayder va mijozning o'zaro hamkorligini (shu jumladan, axborot o'zaro ta'sirini) integratsiya qilish kerak.

Mijoz portfelini boshqarish kerak, ushbu portfel tomonidan yaratilgan qiymatni maksimal darajada oshirishga harakat qiling. Shu bilan birga, mijozlar portfelini boshqarish ikkita komponentni istisno qiladi: mijozlar bilan munosabatlarni moliyaviy boshqarish va mijozlar bilan munosabatlarni operativ boshqarish (kompaniyaning asosiy sheriklar bilan o'zaro munosabati). Bir martalik yoki hatto muntazam bitimlardan kontragentlar bilan mustahkam munosabatlarga o'tish ishtirokchilarga raqobatchilarga nisbatan barqaror moliyaviy ustunlikka ega bo'lish imkonini beradi.

Xizmat-foyda zanjiri biznes tarmog'ida hamkorlarning integratsiyalashuvi biznes samaradorligini oshirish uchun vosita bo'lishi mumkinligini tushunish uchun kuchli vositadir. Yaxshi xizmatlar va barqaror daromad o'sishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Binobarin, xaridorlarga yuqori sifatli mahsulot va xizmatlarni taqdim etish zarur. Xizmatlardan foyda zanjiri savdo zanjirining sifat menejmenti muhimligini ta'kidlaydi, bunda samarali hamkor munosabatlari ishbilarmonlik faolligi indeksini oshiradi.

Zamonaviy biznes moslashuvchan ishlab chiqarish tizimini qo'llab-quvvatlaydigan, uning qisqa umr ko'rish davriga mos keladigan tashkiliy tuzilmalarni talab qiladi. Binobarin, hozirgi bosqichda kompaniyaning tashkiliy tuzilmasi funksional tuzilmasiga bevosita qarama-qarshi bo'lishi kerak. U yuqori malakali xodimlar tomonidan bajariladigan murakkab vazifalarni va byurokratiyaning past darajasida mavjud bo'lgan oddiy muvofiqlashtirish va nazorat tizimlarini birlashtirishi kerak. Kompaniyaning jarayon tuzilmasi koordinatorlar boshchiligidagi va jarayonlarni boshqarish guruhlarini tomonidan amalga oshiriladigan o'zaro faoliyat funksional biznes jarayonlar ierarxiyasini o'z ichiga olishi kerak. Jarayonning tuzilishi quyidagi sabablarga ko'ra zamonaviy korxonalar talablariga javob beradi:

✓ kompaniyaning samaradorligi sezilarli darajada oshadi, chunki har bir biznes jarayonining egasi bor. U amalga oshirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun javobgardir;

✓ biznes-jarayonning yakuniy mahsulotlarini ayirboshlash bilan bir qatorda korporativ tadbirkorlik xarajatlari va darajalarini hisoblash tizimini qurish mumkin;

✓ kompaniyaning maqsadlarini boshqarish va shaxsiy yutuqlarga asoslangan samarali ish haqi tizimini ishlab chiqish mumkin. Xarajatlarni boshqarish yondashuvi bilan birgalikda u xodimlarning samaraliroq ishlashiga imkon beradi;

XULOSA

Shunday qilib, jarayonga yo'naltirilgan kompaniyani boshqarish tizimi kompaniya maqsadlaridan kelib chiqqan holda vazifalarni qo'yadi. Moddiy haq to'lash tizimi xodimlar oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi. Xodimlar uchun cheklovlar tizimi yaratilgan. Boshqaruv tizimi menejerlarga muammoli vaziyatlar yuzaga kelganda ularning oldini olish va moliyaviy yo'qotishlarni minimallashtirish uchun aralashish imkonini beradi.

Biznes jarayonlarini tahlil qilish va ularning tannarx modellari ichki korporativ munosabatlarni biznesning asosiy maqsadi - mahsulotning iste'mol qiymatini oshirishga yo'naltirish imkonini beradi. Ushbu biznes maqsadiga resurslar va mas'uliyatni biznes jarayonlari egalari va ularni amalga oshiruvchilarga o'tkazish orqali erishiladi, bu esa o'z vaqtida boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi. Biznes jarayonlari texnologiyasidan faol foydalanish kompaniyalararo munosabatlarni boshqarishni yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yigirma birinchi asrning dinamik va raqobatbardosh biznes dunyosi kompaniya uchun yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Muammolarni tezda hal qilish kerak. Kompaniyani rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni baholash va ulardan foydalanish kerak. Bu vazifalar nihoyatda murakkab, ammo zamonaviy boshqaruv tushunchalari va texnologiyalari menejerlarga yordam berishi mumkin. Kompaniyaning biznes jarayonlarini boshqarishga e'tibor qaratilishi potentsial imkoniyatlar yaratadi va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadigan barqaror foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Benner.M.J.Dynamic or Static Capabilities? Process Management Practices and Response to Technological Changes Journal of product innovation management.

2. Schwertner K. Modern information technology (IT): Factor for business efficiency and business driver //Journal of Modern Accounting and Auditing. – 2013. – T. 9. – №. 8. – C. 1131.

3. Podra O. P., Petryshyn N. Y. The role of modern management technologies in ensuring competitiveness of the enterprise //Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. – 2021. – T. 3. – C. 51-58.

4. Mishakov V. Y. et al. Management technologies to adapt modern principles of industrial enterprise'management //Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. – T. 9. – №. 4 (34). – C. 1377-1381.

5. <https://grouponeit.com/technology-to-improve-business-efficiency>

6. <https://euristiq.com/how-to-improve-operational-efficiency/>

7. <https://brightlineit.com/ways-a-technology-management-company-can-make-your-business-more-productive/>